

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1037 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlari va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning andarrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati.....	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	
Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish.....	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	

Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafroz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati.....	682
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture.....	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure.....	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	
Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	

Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Tijorat banklarning resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari.....	772
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	
Agroservis xizmatlari ko'rsatish qishloq xo'jaligida yaratilgan mahsulotlarning iste'mol qiymatini oshiruvchi omil sifatida.....	777
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari.....	783
Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	
O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari.....	787
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish asnosida o'zbekistonda aholi bandligini oshirish.....	791
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	
Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyasini qo'llash.....	795
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Tijorat banklarini soliqqa tortish tartibining guruhlanishi.....	799
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Davlat moliyasida davlat budjetini samarali boshqarish masalalari.....	803
Azizjon Muxiddinov, Anvar Muminov	
Xitoy iqtisodiyotining rivojlanishi.....	808
Aripov Oybek Abdullayevich	
Ta'lim menejeri tushunchasi hamda ularning funksional vazifalari.....	815
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Rekreatsiya resurslarini o'rganish bilan bog'liq nazariy yondashuvlar.....	822
Murtazayeva Gulrux Isabek qizi	
Methods of educating spiritual and will-powered virtues in the process of athletics training.....	828
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
Роль образования в развитии человеческого капитала для креативной экономики.....	837
Хужаева Василина Сергеевна	
Xitoy iqtisodiyotining mo'jizasi.....	850
Ergashev Islomjon Ilxomjon o'g'li	
Oliy ta'lim xizmatlari bozori rivojlantirishning nazariy va kontseptual yondashuv masalalari.....	857
A.A.Abdisamatov	
Soliq nazoratining zamonaviy shakllarini takomillashtirishning ayrim masalalari.....	860
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayonlarning ilmiy-nazariy, tashkiliy asoslari.....	865
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Inoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishning ayrim huquqiy jihatlari.....	869
Shamshiyev Abdulla Abdixalil o'g'li	
Sug'urta kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishning amaliy jihatlari.....	874
Umirov Abdisalom To'rayevich	
Davlat qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	880
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Sodikov Abdumutolib Rustamovich	
"AFRASIAB JEANS TEXTILE" MCHJ da tijorat riski darajasini pasaytirishning 2025-2028-yillargacha bo'lgan prognoz ssenariysi.....	886
Sharipova Gulmira Toxirovna	
O'zbekiston Respublikasi bojxona qo'mitasida bojxona menejmentini yuritilishining mavjud holati tahlili.....	892
Mirzaxmedova Dilafruz Farxatovna, Tuxbabaev Jamshid Sharafetdinovich	

Эконометрический анализ влияния туристического потока на развитие услуг общественного питания в гостиничном секторе узбекистана	898
Алиева Мусаффо Гайрат кизи	
Yangi o'zbekistonda bilvosita soliqlar bo'yicha soliq amaliyoti: xususiyatlari va hozirgi zamon muammolari.....	908
Yo'ldoshev Shohruh Boborahim o'g'li	
O'zbekiston Respublikasida elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini matematik modellashtirish va prognozlash	915
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tez tibbiy yordam xizmatini tahlil qilish va uni boshqarish.....	922
Gafurov Abduvoitjon Xuseynovich	
Mahalliy tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi	927
Ashurov Jaloliddin Eshpulatovich	
The impact of tax policy on the development of small and medium enterprises in Uzbekistan.....	932
Urinov Iqbol Vasiqovich	
Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises	938
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish vositalari.....	944
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
"Yashil" iqtisodiyot va xalqaro hamkorlik: global tashabbuslar va kelishuvlar	949
Baratov Diyorbek Fazliddin o'g'li, Nazarova Ra'no Rustamovna	
Iqtisodiy tahlilda qo'llaniladigan iqtisodiy – matematik usullarning mohiyati	953
Omanov Sanjar Qurbonazar o'g'li	
Soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarning yangi tizimi sharoitida soliq nazorati	959
Rahimova Shahlo Rajapboyevna	
Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishda tibbiy sug'urta mexanizmlarini takomillashtirish metodologiyasi.....	964
Ishmanova Diana Nurmamadovna	
Mamlakat moliyaviy xavfsizligini ta'minlashda fiskal siyosatdan foydalanishning ilg'or tajribalari.....	969
Azamatov Po'lat To'lqunovich	
Qoraqalpog'iston respublikasining eksport salohiyati: mavjud holat va rivojlanish istiqbollari.....	974
Abdiramanov Ruslan Abdiramanovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasida ishsizlik darajasi dinamikasini chegara avtoregressiyalaridan foydalangan holda chiziqli bo'lmagan modellashtirish konsepsiyasi	980
Rahimboyev Muxtorbek Ikrom o'g'li	
Tadbirkorlik salohiyatini oshirishda innovatsion yondashuvlardan foydalanish.....	985
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
O'zbekistonda turistik korxonalarda tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish istiqbollari.....	989
Mirzayev Abdullajon Topilovich	
Xalqaro standartlarni joriy etishning baholash mezonini va uning tadbirkorlik subektlariga ta'siri.....	993
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Foydani shakllantirish va undan foydalanish	997
Shirinov Uchqun Abduxalilovich, Umidov Davlatbek Umid o'g'li	
Mamlakat tijorat banklari aktivlarining rentabellegini ta'minlash bilan bog'lik bulgan dolzarb muammolar	1002
Sheraliyev Abbas Xolmuminovich	
Sug'urta kompaniyalar moliyaviy barqarorligiga ta'sir etuvchi risklar va ularni baholash usullari.....	1006
Haqberdiyev Bekzod Uktamovich	
Davlat moliyaviy nazoratini boshqarishda nazorat usullaridan samarali foydalanish yo'llari	1012
Sabirbayev Nurlan Karimbay o'g'li	
Обеспечение инклюзивного роста экономики Узбекистана в условиях цифровой трансформации	1020
Жазира Буранова	

Davlatning monopoliyaga qarshi siyosatining sanoat bozorlari rivojlanishiga ta'siri.....	1024
Choriyeva Ferangiz Zohidovna	
Transchegaraviy elektron tijoratni boshqarishning zamonaviy mexanizmlarini yaratish.....	1030
Rustamova Gulmira Aliqulovna	

TRANSCHEGARAVIY ELEKTRON TIJORATNI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARINI YARATISH

Rustamova Gulmira Aliqulovna

Bank-moliya akademiyasi, ikkinchi bosqich magistranti
ORCID: 0009-0007-9927-339X

Abstract: This article considers the issues of creating modern mechanisms for managing cross-border e-commerce. The rapid development of the digital economy and the expansion of global trade through electronic platforms require the formation of new forms of international trade. In particular, cross-border e-commerce occupies an important place in the world economy, providing business entities with borderless trade opportunities. At the same time, for the effective management of this process, it is necessary to take into account such important factors as legal regulation, customs procedures, logistics, payment systems and cybersecurity. This article also analyzes advanced approaches to the development and management of cross-border e-commerce and proposes modern mechanisms based on international experience. The global initiatives to regulate e-commerce, as well as the importance of international cooperation, are studied. In addition, the current state of Uzbekistan in the field of cross-border e-commerce is analyzed, and proposals are made on existing problems and ways to solve them.

Key words: E-commerce, cross-border, cross-border e-commerce, digital economy, international trade, online payment systems, customs procedures, logistics services, blockchain technology, artificial intelligence, digital platforms, cybersecurity, international cooperation, digital marketing, digital transformation.

Annotatsiya: Ushbu maqolada transchegaraviy elektron tijoratni boshqarishning zamonaviy mexanizmlarini yaratish masalalari ko'rib chiqiladi. Raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi va global savdoning elektron platformalar orqali kengayishi xalqaro tijoratning yangi shakllarini shakllantirishni talab qilmoqda. Xususan, transchegaraviy elektron tijorat jahon iqtisodiyotida muhim o'rin tutib, biznes subyektlariga chegara bilmas savdo imkoniyatlarini taqdim etmoqda. Shu bilan birga, ushbu jarayonni samarali boshqarish uchun huquqiy tartibga solish, bojxona tartibotlari, logistika, to'lov tizimlari va kiberxavfsizlik kabi muhim omillar e'tiborga olinishi zarur. Shuningdek, mazkur maqolada transchegaraviy elektron tijoratni rivojlantirish va boshqarishning ilg'or yondashuvlari tahlil qilinib, xalqaro tajriba misolida zamonaviy mexanizmlar taklif etiladi. Elektron tijoratni tartibga solish bo'yicha jahon miqyosida amalga oshirilayotgan tashabbuslar, shuningdek, xalqaro hamkorlikning ahamiyati o'rganiladi. Bundan tashqari, O'zbekistonning transchegaraviy elektron tijorat sohasidagi hozirgi holati tahlil qilinib, mavjud muammolar va ularni hal etish yo'llari yuzasidan takliflar beriladi.

Kalit so'zlar: Elektron tijorat, transchegara, transchegaraviy elektron tijorat, raqamli iqtisodiyot, xalqaro savdo, onlayn to'lov tizimlari, bojxona tartiboti, logistika xizmatlari, blokcheyn texnologiyasi, sun'iy intellekt, raqamli platformalar, kiberxavfsizlik, xalqaro hamkorlik, raqamli marketing, raqamli transformatsiya.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы создания современных механизмов управления трансграничной электронной коммерцией. Быстрое развитие цифровой экономики и расширение мировой торговли через электронные платформы требуют формирования новых форм международной торговли. В частности, трансграничная электронная коммерция занимает важное место в мировой экономике, предоставляя предприятиям возможности торговли без границ. Однако для эффективного управления этим процессом необходимо учитывать такие важные факторы, как правовое регулирование, таможенные процедуры, логистика, платежные системы и кибербезопасность. Также в данной статье будут проанализированы передовые подходы к развитию и управлению трансграничной электронной коммерцией и предложены современные механизмы

на примере международного опыта. Будут изучены глобальные инициативы по регулированию электронной коммерции, а также важность международного сотрудничества. Кроме того, будет проанализировано текущее состояние Узбекистана в сфере трансграничной электронной коммерции и даны предложения по существующим проблемам и путям их решения.

Ключевые слова: Электронная коммерция, трансграничная, трансграничная электронная коммерция, Цифровая экономика, международная торговля, системы онлайн-платежей, таможня, логистические услуги, технология блокчейн, искусственный интеллект, цифровые платформы, кибербезопасность, международное сотрудничество, цифровой маркетинг, цифровая трансформация.

KIRISH

Transchegaraviy elektron tijorat bu turli mamlakatlar o'rtasida internet orqali mahsulot va xizmatlarni sotish va sotib olish jarayoni hisoblanadi. Bu jarayon an'anaviy xalqaro savdodan farqli ravishda, asosan, onlayn platformalar, elektron to'lov tizimlari va global logistika xizmatlaridan foydalanish orqali amalga oshiriladi. Bugungi kunda transchegaraviy elektron tijorat dunyo bo'ylab millionlab kompaniyalar va iste'molchilar uchun qulay hamda samarali savdo shakliga aylangan.

Transchegaraviy elektron tijoratning rivojlanishi internet texnologiyalarining taraqqiyoti, to'lov tizimlarining rivojlanishi va xalqaro logistikaning takomillashuvi bilan chambarchas bog'liq. Bugungi kunda Amazon, Alibaba, eBay, Shopify kabi yirik global elektron tijorat platformalari dunyoning istalgan nuqtasidagi mijozlarga mahsulot va xizmatlarni yetkazib berish imkoniyatini taqdim etmoqda. Shu sababli, kichik va o'rta biznes vakillari ham o'z mahsulotlarini xalqaro bozorga chiqarish imkoniyatiga ega bo'lib, raqobatbardoshlik darajasini oshirmoqda.

Transchegaraviy elektron tijorat hozirgi global iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylanib, xalqaro savdoni rivojlantirish, biznes jarayonlarini soddalashtirish va iste'molchilar uchun qulayliklarni oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi va internetdan foydalanuvchilarning soni ortishi natijasida transchegaraviy elektron tijorat bozori tez kengayib bormoqda. Hozirgi kunda korxonalar va tadbirkorlar mamlakat chegaralaridan tashqariga chiqib, global miqyosda mahsulot va xizmatlarini sotish imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Biroq ushbu jarayonni samarali boshqarish uchun turli huquqiy, moliyaviy, logistika va texnologik omillar e'tiborga olinishi zarur.

Transchegaraviy elektron tijoratning rivojlanishi davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash, kichik va o'rta biznes subyektlarining xalqaro bozorga chiqishiga imkon yaratish va iste'molchilar uchun kengroq tanlov imkoniyatini ta'minlash kabi ijobiy jihatlarga ega. Shu bilan birga, bojxona tartibotlarining murakkabligi, xalqaro to'lov tizimlarining integratsiyasi darajasi pastligi, yetkazib berish infratuzilmasining rivojlanmaganligi, kiberxavfsizlik tahdidlari va huquqiy tartibga solishdagi tafovutlar kabi qator muammolar mavjud. Bu esa transchegaraviy elektron tijorat ishtirokchilari uchun muayyan to'siqlarni yuzaga keltiradi.

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi bilan birga, transchegaraviy elektron tijoratning boshqaruv tizimlari ham yangilanib borishi lozim. Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish orqali bojxona va soliq tizimlarini avtomatlashtirish, elektron shartnomalarni joriy etish, blockchain va sun'iy intellektdan foydalanish kabi innovatsion yondashuvlar ushbu sohadagi jarayonlarni soddalashtirish va samaradorlikni oshirishga xizmat qilishi mumkin. Xususan, xalqaro elektron tijorat operatsiyalarini tartibga soluvchi huquqiy mexanizmlarni takomillashtirish, biznes uchun qulay shart-sharoitlar yaratish va xalqaro hamkorlikni kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Transchegaraviy elektron tijoratning rivojlanishi va uni boshqarish mexanizmlarini shakllantirish masalasi so'nggi yillarda ko'plab tadqiqotchilar, xalqaro tashkilotlar va ekspertlar tomonidan keng o'rganilmoqda. Ushbu yo'nalishda olib borilgan ilmiy ishlar elektron tijoratning huquqiy asoslari, iqtisodiy ta'siri, bojxona tartibotlari, xalqaro to'lov tizimlari va logistika infratuzilmasi kabi muhim jihatlarni qamrab oladi.

Y.Nanehkan fikriga ko'ra, elektron tijorat zamonaviy innovatsiyalar ichida eng kuchli omillardan biri bo'lib, u inson hayotiga katta ta'sir ko'rsatgan va uni tubdan o'zgartirgan. Shuningdek, elektron tijorat iqtisodiyot sohasida axborot texnologiyalari hamda kommunikatsiya tizimlarining rivojlanishida muhim o'rin tutuvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi [4].

O.Kobelev elektron tijoratni elektron tijoratning asosiy va juda muhim qismi deb hisoblaydi va uni "elektron ma'lumotlar almashish vositalaridan foydalangan holda tijorat operatsiyalarini amalga oshirish bo'yicha tadbirkorlik faoliyati" deb ta'riflaydi [5]. S.Pirogov elektron tijoratni "elektron ma'lumotlar almashish vositalaridan foydalangan holda tijorat operatsiyalarini amalga oshirish va ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarish texnologiyasi" deb izohlaydi [6].

R.Mensel elektron tijoratning foydali tomonlarini ta'kidlab, uning biznesning turli jabhalariga keng kirib kelayotganini qayd etadi. Unga ko'ra, bu savdo shakli mijozlarga xizmat ko'rsatishdan boshlab, yangi mahsulotlarni ishlab chiqish jarayonlarigacha bo'lgan ko'plab sohalarda o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Elektron tijorat zamonaviy biznes jarayonlarini shakllantirib, raqamli marketing va reklama, onlayn buyurtmalarni qabul qilish hamda masofaviy xizmat ko'rsatish kabi yo'nalishlarning rivojlanishiga asos yaratmoqda [7].

Xolodkova K. "Rossiyaning elektron tijorat bozorining tahlili" maqolasida elektron tijoratni internet orqali amalga oshiriladigan savdo jarayonlari sifatida ta'riflaydi. Unga ko'ra, bu axborot texnologiyalariga asoslangan biznes operatsiyalarini o'z ichiga oladi. Elektron tijorat an'anaviy savdodan farqli ravishda raqamli texnologiyalar yordamida shakllanadi va rivojlanadi [8].

B.Jeffreyning ta'kidlashicha, "Elektron tijorat – bu internet orqali mahsulot va xizmatlarni xarid qilish va realizatsiya qilish jarayonidir. Shu bilan birga, u iste'molchilarga onlayn platformalarda narxlarni qiyoslash hamda eng dolzarb ma'lumotlarni kuzatish imkoniyatini taqdim etadigan muhim axborot manbai sifatida ham xizmat qiladi" [9].

Chen Jian "Onlayn chakana savdo strategiyalarini o'rganish: AQSh va Xitoyning yetakchi kompaniyalarining tajribasi" nomli maqolasida elektron tijoratni internet orqali moddiy va nomoddiy mahsulotlar hamda xizmatlarning oldi-sotdisini amalga oshirishga qaratilgan bitimlar majmuasi sifatida izohlaydi. Uning ta'kidlashicha, bu tushuncha onlayn chakana savdo, elektron xaridlar, raqamli auksionlar hamda internet orqali to'lovlarni ham o'z ichiga oladi [10].

Mahalliy olimlarimizdan Gulyamov S.S., Djumanijazov Sh.R. elektron tijorat tizimining nazariy asoslarini chuqur tahlil qilib, uning kontseptual apparatini o'rganishga alohida e'tibor qaratgan. Ular elektron tijoratning tamoyillari, tarkibiy tuzilishi va uning iqtisodiyotga ta'sirini tahlil qilish orqali ushbu tizimning mohiyatini yoritib bergan. Tadqiqotlar natijasida u elektron tijorat mexanizmlarining samaradorligini oshirish va uni rivojlantirish yo'nalishlarini aniqlagan [11].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda transchegaraviy elektron tijoratni boshqarishning zamonaviy mexanizmlarini yaratish jarayonini o'rganish va takomillashtirish maqsadida turli ilmiy-uslubiy yondashuvlardan foydalanildi. Tadqiqot davomida nazariy va amaliy metodlardan keng foydalanilib, transchegaraviy elektron tijoratning dolzarb muammolari va ularni hal etish yo'llari tahlil qilindi. Tadqiqotning nazariy asoslarini shakllantirish uchun ilmiy adabiyotlar, xalqaro tashkilotlarning rasmiy hisobotlari, elektron tijoratga oid normativ-huquqiy hujjatlar va ilg'or xorijiy tajriba o'rganildi. Shu bilan birga, xalqaro elektron tijorat bozorining rivojlanish dinamikasi statistik ma'lumotlar asosida tahlil qilindi. Amaliy tadqiqot metodlaridan foydalangan holda, transchegaraviy elektron tijoratni rivojlantirishda duch kelinayotgan asosiy muammolar o'rganildi. Xususan, elektron to'lov tizimlari, bojxona tartibotlari, xalqaro logistika va huquqiy muhit kabi jihatlarni tahlil qilinib, ularni takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqildi. Tadqiqot jarayonida qiyosiy tahlil usuli qo'llanilib, turli mamlakatlarning transchegaraviy elektron tijoratni boshqarish bo'yicha tajribasi o'rganildi va ularning samaradorligi solishtirildi. Natijalarga asoslanib, innovatsion texnologiyalar va zamonaviy boshqaruv usullarini joriy etish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi. Ushbu metodologik yondashuv transchegaraviy elektron tijoratni samarali boshqarish mexanizmlarini yaratishda ilmiy asoslangan xulosalar chiqarishga imkon berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda elektron tijorat so'nggi yillarda jadal rivojlanib, mamlakat iqtisodiyotining muhim yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda. Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi va internetdan foydalanish imkoniyatlarining kengayishi ushbu jarayonga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Aholining aksariyati mobil internetdan foydalanayotganligi sababli onlayn xaridlar uchun qulay sharoit yaratilgan. To'lov tizimlarining rivojlanishi ham elektron tijoratga katta ta'sir ko'rsatdi. Click, Payme, Apelsin kabi mahalliy to'lov tizimlari orqali xaridlarni tez va qulay amalga oshirish mumkin bo'ldi. Shuningdek, Uzcard va Humo plastik kartalarining keng tarqalishi ham elektron savdoning o'sishiga hissa qo'shmoqda.

Mahalliy va xalqaro onlayn savdo platformalarining ko'payishi ham bu sohaning rivojlanishiga katta turtki berdi. Asaxiy, Uzum Market, OLX kabi yirik platformalar aholiga turli xil mahsulotlarni onlayn xarid qilish imkoniyatini taqdim etmoqda. Shu bilan birga, xalqaro savdo maydonchalari ham O'zbekiston bozoriga kirib kelmoqda, bu esa raqobatni kuchaytirib, xizmat sifatini oshirishga undamoqda.

O'zbekistonda elektron tijoratning rivojlanishi mamlakat iqtisodiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, yalpi qo'shilgan qiymat hajmining oshishiga xizmat qilmoqda. So'nggi yillarda raqamli texnologiyalarning taraqqiy etishi, internet tarmog'ining kengayishi va elektron to'lov tizimlarining ommalashuvi elektron savdoning jadal o'sishiga sabab

bo'ldi. Bu esa elektron tijorat orqali yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymat hajmining yil sayin ortib borishiga olib kelmoqda (1-rasm):

1-rasm. Elektron tijoratda yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymat hajmi, mlrd so'm [15].

Yuqoridagi rasmdan bizga ma'lumki, mamlakatimizda axborot iqtisodiyoti va elektron tijorat sektorida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymat hajmi yildan-yilga ortib bormoqda. 2020-yilda bu ko'rsatkich 591,4 mlrd so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2021-yilda 3907,3 mlrd so'mga yetgan. Bu esa bir yil ichida sezilarli darajada o'sish kuzatilganini anglatadi. 2022-yilda ushbu sektor yanada rivojlanib, 9694 mlrd so'm hajmida qo'shilgan qiymat yaratilgan. 2023-yilda esa bu ko'rsatkich 14102,4 mlrd so'mga yetib, oldingi yillarga nisbatan yanada jadal o'sish qayd etilgan. Ushbu ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, elektron tijorat va axborot iqtisodiyoti sohasiga bo'lgan talab ortib, uning iqtisodiyotdagi roli tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. O'sish sur'atining yil sayin tezlashib borayotgani kelajakda ushbu sohaning yanada kengayishiga va iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biriga aylanishiga ishora qiladi.

Elektron tijoratning rivojlanishi faqat bir tomonlama bo'lmaydi, ya'ni faqat mamlakat ichidagi savdo orqali elektron tijorat rivojlanmaydi. Elektron tijorat transchegaraviy bo'lib, global savdolarni vujudga keltiradi. Transchegaraviy elektron tijoratning jadal rivojlanishi global iqtisodiyotda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Transchegaraviy elektron tijorat deganda turli davlatlar o'rtasida internet orqali amalga oshiriladigan savdo jarayonlari tushuniladi. Ushbu tizim xalqaro mijozlar va bizneslar uchun keng imkoniyatlarni taqdim etib, mahsulot va xizmatlarni global bozorlarga olib chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi. Transchegaraviy elektron tijorat mamlakatlar o'rtasidagi savdo aloqalarining elektron platformalar orqali amalga oshirilishi mahsulot va xizmatlarning kengroq auditoriyaga yetib borishiga, iqtisodiy o'sishga hamda bizneslarning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilmoqda. Biroq, bu jarayonni samarali boshqarish uchun zamonaviy mexanizmlar ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Transchegaraviy elektron tijoratni boshqarishning zamonaviy mexanizmlariga quyidagilar kiradi (1-jadval):

1-jadval. Transchegaraviy elektron tijoratni boshqarishning zamonaviy mexanizmlari [12].

Mexanizmlar	Vazifalari
Elektron to'lov tizimlari va xalqaro tranzaksiyalarni optimallashtirish	elektron to'lov platformalari (PayPal, Stripe, Revolut, Payoneer va boshqalar) orqali turli valyutadagi to'lovlarni amalga oshirish, konversiya jarayonlarini soddalashtirish va xavfsizlikni ta'minlash
Blokcheyn va smart-kontraktlardan foydalanish	xalqaro savdoda shaffoflikni oshirish, tovarlar kelib tushishini kuzatish va to'lovlarni avtomatlashtirish orqali tranzaksiyalarni xavfsiz amalga oshirish
Sun'iy intellekt va ma'lumotlarni tahlil qilish	mijozlarning xatti-harakatlarini o'rganish, personalizatsiyalangan marketing strategiyalarini ishlab chiqish va talab prognozlarini aniq belgilash orqali savdo jarayonlarini samarali boshqarish
Ommaviy axborot va reklama texnologiyalarini rivojlantirish	global bozorlarda raqobatbardoshlikni oshirish uchun SEO, kontekstli reklama, ijtimoiy tarmoqlar orqali brendni ilgari surish va mijozlarga yo'naltirilgan marketing kampaniyalarini yaratish

Elektron bojxona va logistika tizimlari	transchegaraviy savdoda yuklarni tez va samarali yetkazib berish uchun avtomatlashtirilgan bojxona jarayonlari, onlayn deklaratsiya tizimlari va global logistika hamkorlik tarmoqlari orqali yetkazib berish jarayonlarini tezlashtirish
Huquqiy va normativ mexanizmlar	xalqaro qonunchilik talablariga moslashish, muvofiqlik standartlariga rioya qilish, iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish va soliq yengilliklari orqali transchegaraviy tijoratni qo'llab-quvvatlash

Bu jadvalda keltirilgan mexanizmlar orqali transchegaraviy elektron tijoratning samaradorligi oshirilib, bizneslar xalqaro bozorlarda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bunda raqamli to'lov tizimlari xalqaro savdoda muhim rol o'ynaydi. PayPal va Payoneer kabi tizimlar orqali to'lovlar tez va xavfsiz amalga oshiriladi. Blokcheyn texnologiyasi va smart-kontraktlar savdo jarayonlarini shaffoflashtirib, firibgarlikni kamaytiradi. Sun'iy intellekt mijozlarga mos mahsulotlarni tavsiya qilib, sotuvlarni oshiradi. Raqamli marketing vositalari esa global bozorda mijozlarga yetib borishga yordam beradi. Logistika tizimlari yuklarni tezkor yetkazish va bojxona jarayonlarini avtomatlashtirishni ta'minlaydi. Shuningdek, huquqiy va normativ mexanizmlar har bir mamlakatning qonunchiligiga mos ravishda tartibga solinishi lozim.

Transchegaraviy elektron tijoratni boshqarishning zamonaviy mexanizmlari asosan AQSh, Xitoy va Yevropa Ittifoqi davlatlarida yuqori darajada rivojlangan. AQShda Amazon va eBay kabi yirik kompaniyalar ilg'or logistika va to'lov tizimlaridan foydalanadi. Xitoyda Alibaba va JD.com platformalari sun'iy intellekt va blokcheyn texnologiyalarini joriy qilgan. Yevropa Ittifoqida esa elektron tijorat huquqiy tartibga solish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish tizimi bilan mustahkamlangan. Shuningdek, Janubiy Koreya va Yaponiya ham raqamli to'lov tizimlari, tezkor logistika va innovatsion reklama texnologiyalari orqali transchegaraviy savdoda yetakchi o'rin egallab kelmoqda [17].

Transchegaraviy elektron tijoratni boshqarishning zamonaviy mexanizmlarini yaratishda bir qator to'siqlar mavjud. Eng katta muammolardan biri – har bir mamlakatning o'ziga xos huquqiy-me'yoriy talablaridir. Soliq tizimi, bojxona tartiblari va iste'molchilar huquqlariga doir qonunlar har xil bo'lgani sababli, kompaniyalar har bir davlatning talablariga moslashishi lozim. Bu esa qo'shimcha vaqt va mablag' talab qiladi.

Logistika va yetkazib berish tizimlari ham muhim muammolardan biridir. Xalqaro savdoda mahsulotlarni o'z vaqtida va arzon narxda yetkazib berish katta qiyinchilik tug'diradi. Ayrim davlatlarda bojxona jarayonlari juda murakkab va uzoq davom etishi mumkin. Shuningdek, global pandemiyalar yoki siyosiy beqarorlik kabi omillar logistika tizimiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

To'lov tizimlari bilan bog'liq muammolar ham mavjud. Ayrim mamlakatlarda xalqaro to'lov tizimlaridan foydalanish cheklangan yoki tartibga solinmagan bo'lishi mumkin. Bu esa mijozlarning o'zlariga qulay bo'lgan to'lov usullaridan foydalana olmasligiga olib keladi. Valyuta kurslarining o'zgaruvchanligi va bank xizmatlari bo'yicha yuqori komissiya to'lovlari ham savdo jarayonlarini murakkablashtiradi.

Kiberxavfsizlik ham katta to'siqlardan biridir. Transchegaraviy tijoratda firibgarlik, kiberhujumlar va ma'lumotlar xavfsizligiga tahdidlar doimiy muammo bo'lib kelgan. Mijozlarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish uchun qo'shimcha chora-tadbirlar talab etiladi, bu esa kompaniyalar uchun qo'shimcha xarajatlarni keltirib chiqaradi.

Madaniy va til to'siqlari ham transchegaraviy savdoda qiyinchilik tug'diradi. Har bir bozor o'ziga xos iste'molchilar xulq-atvoriga ega bo'lib, ularni to'g'ri tushunish va mos marketing strategiyasini ishlab chiqish zarur. Mahalliy tillarni bilish va mijozlarga sifatli xizmat ko'rsatish kompaniyalar uchun qo'shimcha resurs talab qiladi.

So'nggi muhim to'siqlardan biri raqobatning yuqori darajada bo'lishidir. Global elektron tijorat bozori allaqachon yirik kompaniyalar tomonidan egallangan bo'lib, kichik va o'rta bizneslar uchun ularga raqobatchi bo'lish oson emas. Brendni rivojlantirish, mijozlarni jalb qilish va bozorda o'z o'rnini topish uchun katta investitsiyalar talab qilinadi.

Shu sababli, transchegaraviy elektron tijoratni rivojlantirish uchun kompaniyalar huquqiy talablarni tushunishi, logistika va to'lov tizimlarini yaxshilashi, kiberxavfsizlik choralarni ko'rishi va mijozlarga moslashgan strategiyalar ishlab chiqishi kerak.

O'zbekistonda transchegaraviy elektron tijoratni boshqarishning zamonaviy mexanizmlarini yaratish uchun bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirish muhim. Avvalo, bojxona va tartibga solish jarayonlarini soddalashtirish zarur. Transchegaraviy elektron tijoratning samarali ishlashi uchun bojxona tartiblarini soddalashtirish va avtomatlashtirish lozim. Bu borada elektron deklaratsiya tizimini rivojlantirish, bojxona to'lovlarini onlayn amalga oshirish hamda tezkor rasmiylashtirish mexanizmlarini joriy etish muhim o'rin tutadi.

Shuningdek, xalqaro to'lov tizimlarini integratsiyalash katta ahamiyatga ega. Elektron tijoratda xalqaro savdoni rivojlantirish uchun O'zbekistondagi to'lov tizimlarini PayPal, Stripe, WeChat Pay kabi xalqaro tizimlar bilan bog'lash talab qilinadi. Buning natijasida tadbirkorlar global bozorda erkin savdo qilish imkoniga ega

bo'lad. Shu bilan birga, kriptovalyuta va raqamli to'lov tizimlari bo'yicha qonunchilikni takomillashtirish ham zarur.

Boshqa muhim yo'nalish – logistika va yetkazib berish infratuzilmasini rivojlantirish. Xalqaro logistika xizmatlarini kengaytirish, DHL, FedEx, UPS kabi global kuryerlik xizmatlari bilan hamkorlikni kuchaytirish zarur. Mahalliy logistika tizimlarini raqamlashtirish va avtomatlashtirilgan ombor tizimlarini joriy etish talab etiladi.

Yana bir muhim masala – huquqiy muhitni takomillashtirish. O'zbekistonning xalqaro elektron tijorat standartlariga moslashuvi uchun qonunchilikni rivojlantirish lozim. Elektron shartnomalar, intellektual mulk huquqlari, iste'molchilarni himoya qilish va kiberxavfsizlik sohalarida xalqaro tajribaga asoslangan tartiblarni ishlab chiqish kerak.

Shuningdek, sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalarni joriy etish ham ustuvor vazifalardan biridir. Sun'iy intellekt, blokcheyn va katta ma'lumotlar (big data) texnologiyalaridan foydalanish transchegaraviy tijoratni yanada samarali boshqarish imkonini beradi. Mahsulotlar harakatini kuzatish, mijozlar ehtiyojlarini tahlil qilish va xavfsizlikni ta'minlash uchun ilg'or texnologiyalardan foydalanish lozim.

Mahalliy bizneslarni xalqaro bozorlarga chiqishga qo'llab-quvvatlash masalasiga ham alohida e'tibor berish zarur. O'zbekistondagi tadbirkorlarni xalqaro elektron tijorat platformalariga jalb qilish uchun davlat tomonidan rag'batlantirish mexanizmlarini yaratish muhimdir. Amazon, eBay, Alibaba kabi platformalarda O'zbekiston brendlari faoliyat yuritishi uchun maxsus dasturlarni yo'lga qo'yish lozim.

Nihoyat, xalqaro hamkorlik va tajriba almashishni kuchaytirish talab etiladi. Transchegaraviy elektron tijorat bo'yicha rivojlangan davlatlar bilan hamkorlikni kengaytirish, xalqaro tajribani o'rganish va ilg'or biznes-modellarni tatbiq etish O'zbekiston uchun juda foydali bo'lad. Shu bilan birga, xalqaro tashkilotlar bilan ishlash orqali innovatsion boshqaruv mexanizmlarini joriy qilish imkoniyati yuzaga keladi.

Ushbu chora-tadbirlar amalga oshirilsa, O'zbekistonda transchegaraviy elektron tijoratning samarali rivojlanishi va xalqaro bozorda raqobatbardoshligini oshirishga erishish mumkin. Umuman olganda, O'zbekistonda transchegaraviy elektron tijoratni boshqarishning zamonaviy mexanizmlarini yaratish uchun kompleks yondashuv talab etiladi. Xalqaro hamkorlikni kengaytirish, huquqiy bazani takomillashtirish, infratuzilmani rivojlantirish va mahalliy tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash orqali ushbu sohaning yanada taraqqiy etishini ta'minlash mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, transchegaraviy elektron tijorat zamonaviy global iqtisodiyotning ajralmas qismi bo'lib, xalqaro savdoni rivojlantirish, biznes subyektlari o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish va iste'molchilarga keng imkoniyatlar taqdim etishda muhim rol o'ynamoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, transchegaraviy elektron tijoratning rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi asosiy muammolar qatoriga bojxona tartibotlarining murakkabligi, huquqiy tartibga solish tizimining yetarlicha moslashuvchan emasligi, to'lov tizimlarining integratsiya darajasi pastligi, logistika infratuzilmasining rivojlanmaganligi va kiberxavfsizlik xavflari kiradi. Mazkur muammolarni hal etish va transchegaraviy elektron tijoratni samarali boshqarish uchun quyidagi takliflar ilgari surildi: birinchidan, huquqiy va tartibga solish tizimi takomillashtirilishi kerak; bunda transchegaraviy elektron tijorat uchun xalqaro standartlarga mos keluvchi qonunchilik bazasi ishlab chiqilishi, bojxona jarayonlari soddalashtirilishi va raqamlashtirilishi zarur. Ikkinchidan, logistika va yetkazib berish tizimlari rivojlantirilishi kerak; bunda xalqaro yetkazib berish zanjirlari optimallashtirilishi, avtomatlashtirilgan ombor va logistika markazlari yaratilishi hamda xalqaro yetkazib berish xizmatlari bilan hamkorlik kengaytirilishi zarur. Uchinchidan, xalqaro to'lov tizimlari integratsiya qilinishi kerak; buning uchun transchegaraviy to'lovlarni amalga oshirishda xavfsiz va tezkor mexanizmlar yaratilishi, elektron hamyonlar, blokcheyn va boshqa ilg'or texnologiyalardan foydalanish kengaytirilishi lozim. To'rtinchidan, kiberxavfsizlik choralari kuchaytirilishi kerak; buning uchun transchegaraviy elektron tijorat ishtirokchilari uchun xavfsizlik protokollari mustahkamlanishi, firibgarlik va kiberhujumlarga qarshi himoya tizimlari joriy etilishi kerak. Beshinchidan, raqamli savdo platformalari rivojlantirilishi lozim; bunda mahalliy tadbirkorlarning xalqaro bozorga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish uchun innovatsion elektron tijorat platformalari yaratilishi va qo'llab-quvvatlanishi zarur. Yuqorida sanab o'tilgan chora-tadbirlarning amalga oshirilishi transchegaraviy elektron tijorat samaradorligini oshirish, xalqaro biznes aloqalarini mustahkamlash hamda iqtisodiy rivojlanishga ijobiy ta'sir ko'rsatish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 29-sentabrdagi "Elektron tijorat to'g'risida"gi O'RQ-792-sonli Qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6079-sonli Farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 28-apreldagi "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4699-sonli Qarori.

4. Nanehkaran Y.K. An Introduction to Electronic Commerce // International Journal of Scientific and Technology Research, 2013, Vol. 2, No. 4, pp. 41–48.
5. Kobelev O.A. Elektronnaya kommerciya. — M.: Dashkov i K, 2009.
6. Pirogov S.V. Elektronnaya kommerciya: Ucheb. posobie / Pod red. S.V. Pirogova M.: Izdatel'skiy Dom "Sotsial'nye otnosheniya", Izd-vo "Perspektiva", 2003. 428 s.
7. Mansell R. Political Economy, Power and New Media. – SAGE Publications London, 2004 // Thousand Oaks, CA and New Delhi, Vol. 6(1):96–105 p.
8. Kholodkova K.S. Analiz rynka elektronnoy kommercii v Rossii // Sovremennye nauchnye issledovaniya i innovatsii. 2013. №10.
9. Jeffrey B. Defining International Electronic Commerce [Int'l L. & Bus.] Available at: <https://trends.rbc.ru/trends/industry/607fe4549a7947027eaffbe6>.
10. Chen Jian. Exploring Online Retailing Strategies: Case Studies of Leading Firms in the US and China. Massachusetts Institute of Technology, 2012.
11. Gulyamov S.S., Djumaniyazov Sh.R. va boshqalar. Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari. O'quv qo'llanma. – T.: "BIZNES POLIGRAF" MChJ, 2019. – 428 b.
12. <https://www.tadviser.ru> – Rossiya internet-portali va tahliliy agentligi sayti.
13. <http://www.lex.uz> – O'zbekiston Respublikasi qonunlari bazasi sayti.
14. <https://www.imv.uz> – Iqtisodiyot va moliya vazirligi sayti.
15. <http://www.stat.uz> – O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi sayti.
16. <https://innovation.gov.uz/> – Innovatsion rivojlanish agentligi sayti.
17. <https://digital.uz/> – O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi sayti.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>